

UGR

Universidad
de Granada

**Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad
Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad**

**Formación Inicial del Profesorado
Universitario. El Papel de los Mentores**

Actas I Jornadas Andaluzas de Formación Inicial del
Profesorado Universitario.

M^a José León Guerrero y M^a Carmen López López (Coords.)

ÍNDICE

Prólogo	5
La mentoría en el programa de formación del profesorado universitario novel de la Universidad de Málaga	7
La formación inicial del profesorado universitario mediante un aprendizaje colaborativo	17
Los mentores en el programa de formación inicial del profesorado principiante de la Universidad de Granada. Una contribución clave	27
Comunicaciones	39
Modelo de seguimiento y evaluación del profesorado novel en enseñanzas artísticas. Mentorización en la asignatura “Metodologías, lenguajes y técnicas en la creación del dibujo y su conservación”	40
Mentorización y seguimiento del profesorado novel: Experiencias en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada	49
Mentorización del profesorado principiante mediante la creación de un grupo docente interdisciplinar	59
El desafío de la mentoría en las ciencias experimentales y el dilema histórico entre investigación y docencia	65
Herramientas para el desarrollo y seguimiento del proceso de mentorización	70
La formación del profesorado universitario novel: Relato de una experiencia	80
El proceso de mentorización: Un espacio para la reflexión docente. Una experiencia en el área de Didáctica de la Matemática	88
Mentorización de profesores noveles en la Universidad de Huelva: de las Ciencias a las Letras	97
Mentorización del profesorado novel en área de Ciencias Experimentales y Técnicas	106
Evolución de la figura del mentor en la Universidad de Málaga: de orientador a promotor de la innovación docente en internet	116
Primeros resultados de la experiencia de mentorización de un profesor novel	124

El "One Minute Paper" como elemento eficaz y asequible para la mejora de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior	134
Asesoramiento para la mejora de la docencia en la Educación Superior. Proyecto de mentorización de profesores noveles en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla	143
Integración de distintos tipos de actuaciones en la formación del profesorado novel: mentorización, asesoramiento y entrenamiento	153
El profesorado asociado en la universidad y su formación: La constante de la incertidumbre	163
Mentorización en la Facultad de Ciencias (Universidad de Granada): Experiencia de un grupo de profesores de áreas experimentales y técnicas	171
Mentorización de profesorado novel. Creación de una red docente entre las Facultades de Ciencias y Farmacia	181
Pósters	191
Mentorización en evaluación	192
Una experiencia de asesoramiento a profesorado novel en el título de Licenciado en Bellas Artes	193
Los talleres formativos como apoyo al proceso de mentorización	194
Ciclos de mejora entre mentores: una herramienta para aprender a mentorizar	195
La videograbación como instrumento de mejora de la docencia universitaria	196
Innovar en la docencia mediante la mentorización	197
Importancia de los equipos docentes en la experiencia de mentorización del ámbito biosanitario	198
Formación inicial del profesorado universitario en Ciencias de la Salud	199
Proceso de formación de lo general a lo específico: experiencia como mentorizada	200
Mentorización en las Facultades de Ciencia y Farmacia de la Universidad de Granada. La experiencia de los mentorizados	201
Responsabilidad del mentor en la calidad y avances de la práctica profesional farmacéutica	202
Mentorización en Ciencias de la Salud	203

Proceso de mentorización de profesores principiantes en la Facultad de Psicología	204
Evaluación de la actividad docente del profesor novel por los alumnos bajo la supervisión del profesor mentor	205
Puesta en marcha del equipo docente multidisciplinar en los estudios de farmacia de la Universidad de Granada	206
Experiencia de la mentorización de un profesor novel en la titulación de Medicina	207
Mentorización de Profesorado Novel en la titulación de Bellas Artes	208
El papel del mentor en el proceso de tutorización de un profesor novel en Ciencias de la Salud	209
El diseño de un plan de acción tutorial para la formación del profesorado novel ante los alumnos universitarios con discapacidad	210
Propuesta de sistema de mentoría para la formación del profesor principiante en la UGR: rol del tutor experimentado	211
Factores influyentes en la formación del profesor universitario novel	212
Introducción a la investigación clínica traslacional en grupos reducidos de alumnos de la Facultad de Medicina dirigidos por profesores en formación	213
Relato de un primer contacto con la docencia: incertidumbres e inquietudes de unos novatos	214
Mentorización en la sección de físicas de la Facultad de Ciencias II: Seminarios y talleres	215

Mentorización de profesores noveles en la Universidad de Huelva: de las Ciencias a las Letras.

Jesús Fernández Arteaga¹, Carmen Toscano Fuentes².

¹Dpto. Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica, Facultad de Ciencias Experimentales.

jesus.fernandez@diq.uhu.es

²Dpto. Filología Inglesa, Facultad de Humanidades.

carmen.toscano@dfing.uhu.es

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Abstract

This paper pretends to describe the results about the mentoring experience in novel professors at the University of Huelva. Thus, the similarities of the process from the mentees point of view are going to be taken into consideration, even though, the teachers belong to different areas, one is a professor of Chemistry and the other a professor of English as a Second Language. Besides, the strengths and the weaknesses of the mentoring process are going to be analyzed as an essential stage in the quality training of the faculty.

Resumen

En esta comunicación se pretenden describir los resultados de la experiencia de mentorización en profesores noveles de la Universidad de Huelva, desde el punto de vista de los mentorizados, tratando de reflejar las similitudes del proceso independientemente del área de pertenencia de los docentes noveles. Para ello mostramos el proceso para el caso de un profesor de Química (ciencias) y una profesora de Educación (letras). Se van a procurar reflejar las fortalezas y debilidades de esta etapa de mentorización como parte de un proceso de formación de calidad del profesorado universitario.

1. Introducción

La formación para la docencia del profesorado universitario es aún un espacio poco explorado, si bien las Universidades españolas han comenzado a ofertar, para profesores noveles y para docentes con experiencia, programas de actualización que les permitan conocer de forma explícita los criterios de excelencia en el diseño de materias y programas, en las distintas metodologías docentes, en los recursos académicos y en los distintos sistemas de evaluación posibles (Aguaded-Gómez, Fonseca-Mora, 2006).

Es bien conocido que el modelo de enseñanza en la Universidad está siendo sometido de forma progresiva e intensa a una profunda revisión en los últimos años. A partir del proceso de Bolonia (Declaración de Bolonia, 1999) y sus modificaciones, se tiene, más que nunca, la oportunidad de introducir cambios en el sistema educativo universitario.

Las diferentes necesidades sociales han promovido la búsqueda de modelos que permitan involucrar a estudiantes y a crear líderes efectivos. Esto debe implicar cambios importantes que afecten tanto al proceso de aprendizaje en sí, a la evolución del mismo, así como a los roles del profesorado y alumnado y a la organización espacial y temporal del contexto educativo (Hannan y Silver, 2005).

A partir de esta coyuntura resulta fundamental el abordar la cuestión de la procedencia y el comienzo del personal docente universitario: ¿qué formación ha recibido?, ¿incluye

formación docente su camino hasta la Universidad? Si es así ¿cuál es su nivel de partida como docente?, ¿puede mejorarlo?... No es fácil encontrar respuesta a estas cuestiones, ya que los orígenes y comienzos de cada profesional en la carrera universitaria pueden ser muy diferentes, variando desde personas que han estado siempre vinculadas a la universidad a través de becas o contratos de investigación, hasta investigadores propiamente dichos o profesores de otros niveles de enseñanza. Sin embargo, hay un denominador común: ser profesor es una profesión que requiere vocación y formación.

La Universidad de Huelva ha promovido la formación continua del Profesorado desde su creación. La buena acogida y valoración del importante número de actividades desarrolladas en centros, departamentos y grupos de profesores en los últimos años son indicadores del interés que esta comunidad universitaria muestra por la mejora de la docencia. Por ello, el Vicerrectorado de Formación del Profesorado e Innovación a través de la Dirección de Formación del Profesorado propone además de un completo Plan de Actualización Docente,⁴ un Máster en Docencia Universitaria.⁵

Teniendo en cuenta que en la preparación para el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las competencias que debe adquirir el estudiante son el referente fundamental, hay que cuestionarse si se puede plantear un aprendizaje basado en competencias sin que el profesorado las tenga previamente adquiridas. A partir de esta base y respondiendo a las exigencias del proceso de convergencia europea en el que nos hallamos inmersos, desde la Dirección de Formación del Profesorado de la Universidad de Huelva se organizan actividades formativas para el colectivo universitario con formato de Máster que pretenden favorecer un foro de debate para el intercambio de distintas experiencias de enseñanza superior con expertos nacionales e internacionales.

Tabla 1. Estructura del Máster en Docencia Universitaria de la Universidad de Huelva.

	Módulo	Título	nº horas	
Primer año: EXPERTO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	1º	Iniciación a la Docencia ^(a)	120	
	2º	Prácticum- Portafolios ^(b)	a. Supervisión pedagógica ^(c) b. Actividad de formación de la propia disciplina ^(d)	48 2
	3º	Innovación en Docencia Universitaria ^(e)	80	
Segundo año: Itinerario A INNOVACIÓN DOCENTE	4º	Investigación en la acción: una enseñanza reflexiva	20	
	5º	Profundización en Docencia Universitaria ^(f)	40	
	6º	Trabajo de Investigación en Docencia Universitaria ^(g)	170	
	7º	Defensa del Trabajo de Investigación ^(h)	20	

(a) Realización de una serie de cursos troncales que versan sobre diversas competencias.
 (b) Conteniendo:
 - Las tareas prácticas realizadas en todos los cursos realizados (primer y tercer módulo).
 - Valoración del mentor/a con los resultados y análisis de la supervisión pedagógica realizadas reflejándose los cambios producidos entre una supervisión y otra.
 - Actividad formativa de la propia disciplina.
 - Tareas prácticas realizadas en cada curso de los módulos 1 y 3

⁴ http://www.uhu.es/formacion_profesorado/permanente.htm.

⁵ http://www.uhu.es/formacion_profesorado/mf-master_general_presentacion.htm.

- (c) Al menos dos sesiones de supervisión pedagógica de la actuación en el aula y análisis de las mismas mediante el asesoramiento de un/a mentor/a.
- (d) Diseño y desarrollo, bajo la supervisión del mentor/a, de una actividad de formación de la propia disciplina (organización de unas jornadas, congreso, ponencia, conferencia...). Esta actividad podrá realizarse en grupo (se deberá especificar el grado de implicación de cada miembro del grupo y las tareas realizadas por cada uno de ellos); aunque también individualmente, dependiendo de las características de dicha actividad.
- (e) Los alumnos cursarán un total de cursos optativos necesarios hasta completar los 8 créditos previstos.
- (f) Los alumnos deberán realizar dos cursos de la oferta formativa. El total de horas de ambos cursos deben sumar 40 horas. Ninguno de los cursos que se elijan en este tercer módulo puede coincidir con los cursos realizados en el módulo de formación 1.
- (g) Los alumnos diseñarán y pondrán en práctica un proyecto de investigación en el aula bajo la tutela de un/a tutor/a de investigación. Esta actividad se realizará individualmente. La actividad propuesta que se define en términos de proyecto de investigación consiste en la incorporación de una innovación dentro del aula en la que se implique al alumnado y que suponga una nueva experiencia en la práctica docente. Esta experiencia se plasmará en un artículo de investigación publicable.
- (h) Los alumnos defenderán su trabajo ante un tribunal formado por tres profesores de la Universidad de Huelva que imparten docencia en el Máster.

Dentro de este "Máster en Docencia Universitaria" de la Universidad de Huelva encaminado a la formación de nuevos profesores, se incluye una supervisión tutorizada de la actividad docente, como parte "a" del módulo 2 del primer curso del Máster (Tabla 1).

El resultado de esa experiencia de mentorización, desde el punto de vista de dos profesores mentorizados pertenecientes a ramas del conocimiento, química (ciencias) y educación (letras) muy distintas se resume en este trabajo. Se ha pretendido explicar la metodología de trabajo llevada a cabo en el proceso de mentorización incidiendo especialmente sobre cuál es la percepción del proceso a través de los ojos del profesor novel.

2. Antecedentes.

Es notablemente asumido en la actualidad que el Profesorado universitario accede a la docencia sin una preparación profesional específica. Este hecho puede repercutir fundamentalmente en la tarea docente, en las relaciones entre profesorado y alumnado, y, entre profesorado en sí.

Por otra parte, se conocen poco las necesidades, problemas y dificultades que encuentra el profesor novel los primeros años de docencia. Así, el recorrido que sigue un profesor universitario a lo largo de su carrera posee hoy en día muchas particularidades que lo distinguen de otros niveles docentes. Una de las principales diferencias estriba en los prerrequisitos. En sus orígenes, el "joven" profesor (en experiencia al menos) que comenzaba su carrera desde las figuras iniciales del escalafón (becarios, profesores ayudantes, ...) debía demostrar esencialmente ser un buen investigador, o al menos, apuntar buenas maneras para serlo, sin otorgar la misma atención a los aspectos docentes. Esta situación se antojaba como un hecho secular arraigado en la Universidad, y originado por su particular dualidad docencia-investigación, donde tradicionalmente, la "docencia" era algo que se asumía, siendo la investigación, por el contrario, el lugar donde se podía destacar.

Actualmente, la mayor parte de la formación del profesor universitario es autodidacta. Si bien los conocimientos de la materia que se imparte suelen ser asumidos rápidamente, el proceso de perfilado de la figura docente, las técnicas, y, en definitiva, la mejora es algo que tradicionalmente se ha hecho de manera autónoma sin más realimentación que la propia autocrítica, junto con grandes dosis de sentido común. Es conveniente por tanto, que a partir del conocimiento de estas necesidades se elaboren propuestas y estrategias de formación del profesorado.

La Mentorización es una herramienta-proceso que permite trasvasar conocimientos, experiencias, actitudes y valores del mentor al mentorizado con el fin de conformar un perfil profesional sólido, experto y apto. El mentor ayuda en la trayectoria y el desarrollo del profesor novel, reflexionando sobre sus virtudes y defectos en el proceso de enseñanza, y, asesorándole con nuevas técnicas que le favorezcan en su desarrollo personal docente.

3. Objetivos

Las supervisiones pedagógicas que han realizado los profesores noveles, tuteladas-supervisadas por los/as correspondientes mentores/as, han tenido como objetivo fundamental que el principiante junto a su mentor/a pudiera observar su actuación docente dentro del aula, centrándose no solo en los aspectos verbales de su intervención sino también en los no verbales.

Como objetivos más generales se plantearon:

- a) Partir de problemas concretos y reales a los que se enfrentaba el profesorado principiante.
- b) Facilitar información teórica y/o práctica después de un proceso de reflexión sobre "lo que hacían" y "por qué lo hacían"
- c) Solucionar los posibles problemas como resultado y fruto del proceso de discusión.
- d) Adaptarse a las necesidades y características del grupo.
- e) Considerar la importancia de la figura del mentor.

4. Experiencia desarrollada.

La distribución de las asignaturas responsabilidad de los profesores de este estudio es muy heterogénea en cuanto a la tipología y las carreras en las que se imparten. Esa variabilidad entre ambos se aprecia no solo en el número de alumnos en cada una de ellas, y en la distribución de créditos teóricos y prácticos, sino incluso en el tipo de asignatura (troncal, obligatoria y optativa).

Tabla 2. Asignaturas impartidas y distribución por titulaciones.

Nombre Asignatura	Titulación donde se imparte
-Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés)	Dpdo. en Magisterio por Educación Primaria
-Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés)	Dpdo. en Magisterio por Educación Física
-Inglés Técnico en Ciencias de la Salud	Diplomado en Enfermería
-Introducción al Laboratorio Químico II	Licenciado en Química
-Química de los Heterociclos	Licenciado en Química

-Química Orgánica Avanzada
 -Laboratorio Avanzado en Química Orgánica
 -Laboratorio de Química Física y Química Orgánica
 -Procesos Orgánicos Industriales, Combustibles Alternativos y Otras Energías.

Licenciado en Química
 Licenciado en Química
 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Química Industrial
 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Química Industrial

Los profesores mentorizados pertenecen al Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Experimentales, por un lado, y al Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Humanidades, por otro, siendo ambos noveles en la docencia universitaria y habiendo participado del proceso de mentorización durante el curso 2008/2009.

Figura 1. Distribución porcentual del tipo de asignaturas impartidas.

En la Figura 1 se indica la distribución porcentual de los tipos de asignaturas impartidas por los docentes. Destaca el elevado porcentaje de docencia troncal y obligatoria al tratarse de profesores noveles.

Figura 2. Distribución del nº de alumnos en las diferentes asignaturas impartidas.

Por otra parte es destacable la diversidad en cuanto al número de alumnos matriculados en las diferentes asignaturas impartidas, variando desde 12 como número menor hasta 50 (Figura 2).

En cuanto a la distribución en la tipología en los créditos de las asignaturas, es reseñable que fueron mayoritariamente teóricos frente a los prácticos, siendo mayor ese ratio para el caso de las asignaturas de letras que para el de ciencias (Figura 3).

Figura 3. Distribución porcentual de la carga docente distribuida entre créditos teóricos y prácticos impartidos.

A partir de toda esta información se debe añadir además y como elemento determinante de toda la experiencia, que la mentorización fue un proceso voluntario concebido como una actividad importante y complementaria para la formación de los profesores noveles. Se desarrolló durante el primer curso del Máster de Docencia Universitaria, siendo parte fundamental del módulo 2 de éste (Tabla 1).

El proceso de mentorización abarcó tanto el primer como el segundo cuatrimestre del curso académico y tuvo una temporalización espaciada con la finalidad de potenciar las tutorías entre mentor y mentorizado para poder ir planificando la metodología a aplicar en el aula y las diferentes correcciones en la acción docente del profesor novel (Figura 4).

Figura 4. Temporalización del proceso de mentorización a lo largo del curso académico.

La experiencia de mentorización comenzó en el primer cuatrimestre del curso académico (Figura 4) tras asignarse a cada alumno del Máster su correspondiente mentor, siendo en nuestro caso ambos mentores miembros de nuestros respectivos departamentos y por tanto conocedores de las temáticas y dificultades de las asignaturas a impartir. En cualquier caso, se ha pretendido que la supervisión del mentor se enfocara desde un punto de vista más general, orientada hacia la forma y metodología docente dejando de lado las características de los contenidos inherentes al área de conocimiento. No obstante, pensamos que lo ideal sería la supervisión mixta por parte de mentores tanto afines como no al área de conocimiento, para obtener una visión más completa por parte del mentorizado.

Tras una reunión inicial con el mentor, se establecieron los objetivos y la dinámica del proceso a seguir, de acuerdo a las inquietudes y sugerencias de los mentorizados. Asimismo se planificó un cronograma de trabajo que incluían las dos sesiones de grabación en el aula así como las diferentes reuniones mentor-mentorizado situadas estratégicamente a lo largo del curso para poder llevar a cabo las discusiones y modificaciones de mejora por parte del mentorizado.

Se requería, como condición fundamental que entre una grabación y otra existiera un período de tiempo de un mes, ya que tras la observación y la supervisión pedagógica se debían acordar una serie de modificaciones en la actuación del docente principiante, que suponían mejoras, y debían llevarse a cabo durante este período. Así, las conductas observadas en la primera sesión clínica susceptibles de cambio y las modificaciones que el principiante ha llevado a cabo teniendo en cuenta las sugerencias del mentor/a, se han reflejado en el protocolo de observación que se le entregó a cada uno de los mentores

Tras la primera grabación y subsiguiente supervisión pedagógica basada en un proceso de observación y crítica constructiva individual por parte del mentor, éste y el mentorizado vieron y desgranaron de manera conjunta la segunda grabación de imagen y sonido de una clase para, posteriormente, analizar de forma conjunta la actividad realizada. La utilidad de esta metodología fue muy significativa, ya que el mentorizado consiguió ver con otros ojos lo que para él se daba por asumido o incluso lo que pasaba desapercibido. No obstante, se discutió respecto al hecho de que con sólo dos observaciones es posible que no se tuvieran indicios suficientes para sacar conclusiones generales respecto al éxito de las modificaciones propuestas. Este visionado conjunto de las clases, junto con las sesiones de discusión para evaluarlas y discutir las en común entre mentor y mentorizado, ha resultado una de las partes más atractivas de la actividad de mentorización. Como aportación constructiva final, los mentorizados asistieron a clases de su mentor y de profesores recomendados por su labor docente.

Los mentores por su parte tuvieron una reunión previa con el Vicerrector de Innovación y la Directora del Servicio de Innovación Docente donde se especificaron los criterios y metodologías a emplear durante el proceso de mentorización; durante esta etapa además redactaron varios informes de la evolución del trabajo desarrollado. Estas

evaluaciones fueron incluidas por el mentorizado en el portafolio final resultado del primer curso del Máster de Docencia.

Para la valoración de la actividad docente del profesor novel en el aula se emplearon unas tablas donde se especificaban las diferentes fases de una hora de clase (entrada, desarrollo y salida) y las diferentes fortalezas y debilidades que en ellas se observaban (Tabla 3). Estas tablas permiten identificar las deficiencias a potenciar por el mentorizado y a reforzar las virtudes que presenta, de una manera clara y sistemática.

Tabla 3. Tabla de Fortalezas y Debilidades en el Aula.

FASES	FORTALEZAS		DEBILIDADES	
ENTRADA	Presenta la sesión.			
	Clarifica los objetivos de la sesión.			
	Recuerda los conocimientos previos de los asistentes para relacionarlos con los que aparecen en el tema.			
	Motiva a los participantes para comenzar el tema de forma relajada.			
DESARROLLO	Presenta un esquema general o los puntos principales del tema.			
	Utiliza ejemplos y analogías adecuadas al nivel de los participantes, comentando experiencias que los alumnos han realizado previamente en otras asignaturas.			
	Solicita retroalimentación de los participantes sobre el tema.			
	Explica los contenidos con coherencia.			
	Realiza síntesis y recapitulaciones de las ideas importantes que han ido apareciendo.			
	El lenguaje que utiliza es fluido y claro.			
	Explica el significado de términos complejos.			
	Despierta la atención y el interés de los participantes, pregunta personalmente y aporta experiencias reales llevadas a cabo en el laboratorio.			
	Hace preguntas oportunas y con propiedad y resalta algún objetivo a raíz de la pregunta.			
	Las preguntas aportan a la reflexión. Son de diferentes niveles de dificultad.			
	Voz	Pronuncia con claridad.		
				Realiza pausas largas
				Repite la muletilla "vale" con bastante frecuencia
	Gestos	Posición tranquila.		Posición estática
		Coherencia entre el mensaje verbal y el gestual.		
		No da la espalda a los participantes.		
		Se acerca a los participantes.		Se queda estático detrás de la mesa.
No elude el contacto visual.		No se mueve en diferentes direcciones		
Mírada	Mira a los asistentes hablando para todos y cada uno.			
	Ayudan a la comprensión.			
	Gráficos	Presenta un número adecuado, no demasiados.		
		Síntetiza la información.		A veces tienen mucha información
		No tapa la transparencia con su cuerpo.		
	Audiervisuales (PowerPoint, Pizarra)	Se limita en el número de diapositivas.		
		Se preocupa de que todos puedan ver las diapositivas.		
Caligrafía comprensible y dibujos claros				
No habla de cara a la pizarra.				
SALIDA	Realiza una síntesis de las ideas trabajadas.			
	Resume la utilidad o aplicabilidad de las ideas tratadas hacia el lugar de trabajo de los/las participantes.			
	Se asegura que las ideas principales se hayan entendido.			
			Se ha pasado cinco minutos del tiempo	

En base a estas valoraciones, y atendiendo a los consejos de las diferentes supervisiones pedagógicas el profesor novel ha procurado aplicarlo en las clases posteriores, hecho que se ha comprobado en las tutorías y supervisiones sucesivas.

Por último indicar que el proceso de mentorización de los profesores noveles no se ha quedado únicamente en la valoración de la experiencia en el aula. Además, se han ido comentando los cursos que hemos ido realizando en este primer año de Máster. Esto ha

llevado a un diálogo fructífero y profundo de nuestra docencia que ha sido enriquecedor a lo largo de todo el año académico.

5. Evaluación/resultados

Como consecuencia de la experiencia de mentorización llevada a cabo, desde el punto de vista del mentorizado se pueden destacar los siguientes aspectos positivos:

- Se ha potenciado el concepto de la importancia de la formación como docentes dentro de la enseñanza universitaria.
- El proceso de mentorización se ha desarrollado enfocado a la preparación del docente novel para el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), potenciando un aprendizaje basado en las competencias necesarias para este enfoque del sistema de enseñanza-aprendizaje.
- Las habilidades docentes, así como la comunicación y transmisión de conocimientos han mejorado en los mentorizados consecuencia de este proceso de tutelaje.
- Consecuencia tanto del proceso de mentorización como de la participación en el Máster de Docencia, se ha producido un sensible enriquecimiento de las relaciones multidisciplinares.
- Además el proceso ha permitido el aprendizaje de nuevas metodologías y herramientas didácticas de uso cotidiano en el aula.

6. Bibliografía

1. Declaración de Bolonia, 19 de Junio de 1999 (Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación).
2. J. Cabero y otros, *Las nuevas tecnologías en la actividad universitaria*. Revista de medios y educación Pixelbit, 20, 2003.
3. J. Ignacio Aguaded-Gómez y M^a Carmen Fonseca-Mora, *Huellas de innovación docente en las aulas universitarias*. Netbiblo, 2009.
4. C. Marcelo, C. Mayor y P. Murillo, *Monográfico: profesorado principiante e inserción profesional a la docencia*, Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado, Vol. 13, nº 1, 2009.
5. V. Benedito Antolí, F. Imbernón Muñoz, B. Félez Rodríguez. *Necesidades y propuestas de formación del profesorado novel de la Universidad de Barcelona*. Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado, Vol. 5, nº 2, 2001.
6. C. Marcelo, *Aprender a Enseñar. Un estudio sobre el proceso de socialización de profesores principiantes*. Madrid: Cide, 1991.
7. T. Wildman. Teaching and Learning to Teach: The two roles of beginning teachers. *The Elementary School Journal*, 89(4), 471-494, 1989.